

O uso do cadáver para fins de estudos anatômicos

André Angelo Rodrigues¹

Resumo

Trata-se de artigo científico que busca compreender os aspectos legais do uso do cadáver nos estudos anatômicos. Objetiva-se compreender o uso de cadáveres para fins de estudos anatômicos através da proteção jurídica ofertada pelo legislador. De início, o artigo apresenta uma análise histórica da ciência da anatomia humana. Em seguida, compreende-se como a legislação brasileira encara o uso dos cadáveres não reclamados para estudos anatômicos, buscando a resposta tanto na norma federal como na norma do estado da Paraíba. Ao final, analisa-se os aspectos legais da disposição voluntária de cadáveres humanos para estudos anatômicos. Para tanto, é realizado um estudo de natureza bibliográfica e utiliza-se de um método dedutivo e abordagem qualitativa. Conclui-se que o direito possibilita que a ciência da anatomia se desenvolva ao mesmo tempo que assegura uma proteção para o corpo humano morto, seja através da criação de critérios legais para a obtenção de cadáveres por parte das instituições de ensino, seja através da proteção ofertada pela legislação penal e civil. Além disso, o direito busca proteger a última vontade do *de cuius* por entender que a existência do ser humano e a sua dignidade não se resume ao período de vida, mas também à sua morte.

Palavras-chave: Disposição de cadáver; cadáver não reclamado; estudo anatômico.

1 Introdução

Trata-se de artigo científico que busca compreender os aspectos legais do uso do cadáver nos estudos anatômicos. O campo de conhecimento abrange o direito civil e a legislação médico-legal, abarcando a regulamentação federal e estadual, em especial do estado da Paraíba.

Sabe-se que o conhecimento anatômico é essencial para o profissional da área médica. A técnica de dissecação dos corpos humanos configura-se como parte indispensável para obtenção desse conhecimento. Por sua vez, a utilização do corpo humano gera repercussão no mundo jurídico, tendo em vista a sua proteção e ainda a proteção da dignidade humana. Torna-se necessário que o direito apresente meios de proteção ao corpo humano, mesmo ele estando morto.

¹ Mestrando em Direitos Humanos pelo Programa de Pós-Graduação em Ciências Jurídicas (PPCCJ) da Universidade Federal da Paraíba (UFPB). E-mail: andre.angro@gmail.com

Sendo assim, justifica-se o presente artigo uma vez que o direito não deve ficar afastado de discussões que se refiram ao respeito do corpo humano, apesar de o tema envolver assuntos mórbidos. Em fato, de acordo com o famoso ditado popular, a morte é a única certeza do ser humano. Por conseguinte, o direito deve se antecipar para que haja respeito ao cadáver.

Desse modo, objetivar-se-á compreender o uso de cadáveres para fins de estudos anatômicos através da proteção jurídica ofertada pelo legislador.

A princípio, este artigo irá apresentar uma breve análise histórica da ciência da anatomia humana, no intuito de que possa ser compreendida a importância e a evolução da anatomia e o uso do corpo humano ao longo do tempo. Em seguida, será entendida como a legislação brasileira encara o uso dos cadáveres não reclamados para estudos anatômicos, buscando a resposta tanto na norma federal como na norma do estado da Paraíba. Ao final, serão compreendidos os aspectos legais da disposição voluntária de cadáveres humanos para estudos anatômicos.

Para tanto, será realizado um estudo de natureza bibliográfica e utilizar-se-á de um método dedutivo e abordagem qualitativa.

2 Histórico do estudo da ciência da anatomia humana

A anatomia é uma ciência que compreende o estudo da estrutura do corpo humano e as suas relações (TORTONA, 2016). Etimologicamente, anatomia deriva da palavra grega *anatome*, o que significa “através de corte”, ou seja, *ana* equivale a “através de” e *tome*, “corte” (QUEIROZ, 2005). Essa designação para a ciência da anatomia provém de uma das técnicas utilizadas ao estudar a estrutura do corpo, isto é, a dissecação.

O conceito de dissecação refere-se ao ato de cortar e dividir em partes, um corpo morto, para estudo (DICIONÁRIO AURÉLIO, 2018, *online*). Entretanto, a ciência da anatomia não se resume à dissecação, apesar de esta técnica contribuir de forma considerável para o conhecimento humano do seu próprio corpo. Mesmo assim, a palavra dissecação equivale etimologicamente à anatomia, uma vez que, derivando do latim, *dis* significa separar e *secare*, cortar (QUEIROZ, 2005).

A ciência e a técnica não se confundem, mas se entrelaçam ao longo da história da ciência anatômica. É possível entender o porquê dessa ciência ter recebido

tal designação que equivale, etimologicamente, à dissecação, pois, a partir da curiosa observação dos corpos, passou-se à prática da dissecação, dando assim origem ao conhecimento empírico.

A curiosidade sobre a estrutura dos corpos remonta à pré-história em um momento em que o ser humano passa a aprimorar técnicas de caça, de abate e de descarte dos animais selvagens. Surge o interesse sobre o conhecimento anatômico e a compreensão sobre órgãos vitais e regiões corporais vulneráveis. Usando-se da comparação e do aprendizado obtido através dos corpos de outros animais, os seres humanos decifram em seus próprios corpos quais são os seus órgãos vitais e as suas vulnerabilidades (TAVANO; OLIVEIRA, 2008). De igual forma, o corpo começa a ser retratado em pinturas rupestres, como por exemplo, já se indicava qual o local exato do coração de um mamute (QUEIROZ, 2005).

Sem dúvida, os antigos egípcios tinham muito conhecimento sobre o corpo humano no que se refere à mumificação dos corpos. Há mais de cinco mil anos, foram desenvolvidas técnicas de embalsamento com o fim religioso entre o povo do antigo Egito (QUEIROZ, 2005). Na Mesopotâmia, a mumificação de corpos também existia e estava unida à religiosidade, assim como no antigo Egito. Em ambos os povos, a ideia de que a imortalidade da alma se daria com a conservação do corpo humano incentivava os estudos sobre os órgãos (RUIZ; PESSINI, 2006).

Porém, a mumificação não veio a contribuir muito com o desenvolvimento de um conhecimento anatômico, pois a finalidade religiosa guiava o aperfeiçoamento das técnicas de modo que não se aprofundava nos aspectos das estruturas corporais. Não obstante, é do antigo Egito o primeiro manual de anatomia que se tem registro histórico, o qual foi escrito pelo egípcio Menes, médico do faraó (TAVANO; OLIVEIRA, 2008).

É apenas na Grécia antiga que a anatomia passa a ser mais compreendida como ciência (RUIZ; PESSINI, 2006). Por ser o mundo multicultural, diversas culturas lidaram com o estudo do corpo humano de formas diferentes. Porém, seguindo a linha de remontar a história da ciência do ocidente a partir da Grécia antiga, segue-se esta sequência para apresentar os aspectos históricos da ciência anatômica.

Ressalte-se que a história da anatomia também se entrelaça com a história da medicina, uma vez que a ciência anatômica é entendida como base das ciências médicas. Sendo assim, as primeiras contribuições para a anatomia surgiram na área médica, destacando-se, por exemplo, Hipócrates e Aristóteles, dos quais o primeiro é

considerado um dos fundadores da ciência anatômica e o segundo o fundador de uma anatomia comparada, já que seus estudos eram baseados na dissecação de animais e comparação deles com a estrutura e características do corpo humano (QUEIROZ, 2005; TAVANO; OLIVEIRA, 2008).

Durante o período alexandrino, o estudo da anatomia progrediu em razão da existência de uma escola de medicina na cidade de Alexandria, sendo Herófilo (325 a.C) e Erasítrato (300 a.C.) os maiores contribuintes desse período, no qual houve a liberação de dissecação de alguns corpos humanos (TAVANO; OLIVEIRA, 2008) e de vivissecções (dissecação de seres vivos). Esta consistia em um procedimento brutal em criminosos condenados, resultando num obstáculo para a boa imagem da ciência (RUIZ; PESSINI, 2006).

No império romano, reduziu-se o avanço da ciência anatômica e, durante a crescente influência da igreja, contribuiu-se para a não dissecação de corpos humanos por serem considerados sagrados. O estudo anatômico aprofundou-se na observação e nas dissecações de animais, bem como no estudo de livros já escritos anteriormente. Neste período, o médico grego Galeno destacou-se com suas teorias anatômicas que duraram mais de mil anos, as quais, observa-se hoje, contêm muitos equívocos já que as dissecações eram feitas em animais e não em humanos (RUIZ; PESSINI, 2006).

Sendo um tabu na idade média, a anatomia voltou a ter novos avanços no renascimento, ocasião em que deixou de ser algo clandestino para afirmar-se como ciência, contribuindo para tal, desde médicos até artistas, como Leonardo da Vinci e Michelangelo. Andreas Vesalius reformulou a anatomia ao corrigir muitos equívocos cometidos por outros estudiosos anteriores a ele, como por exemplo, o médico Galeno (QUEIROZ, 2005).

Nos séculos XVII e XVIII, a anatomia atingiu maior aceitação como ciência e como disciplina acadêmica. Por sua vez, a anatomia microscópica foi fundada por Marcelo Malpighi no século XVII (QUEIROZ, 2005).

Nessa época, começam a surgir problemas éticos com o corpo humano dissecado, tendo em vista que demonstrações públicas de dissecação humana eram feitas “em grandes anfiteatros, vendendo ingressos a preços exorbitantes com o único intuito de representar um papel teatral e mostrar um espetáculo mórbido sem objetivo acadêmico algum” (RUIZ; PESSINI, 2006, p. 428).

Insta salientar fato intrigante sobre a ciência anatômica durante o período do renascimento:

A demanda por corpos humanos para prática da dissecação era tão grande, que episódios grotescos de roubos de cadáveres, violação de tumbas, e mesmo assassinatos em “nome da ciência” mancham, junto com as antigas vivisseções, irremediavelmente a história da Anatomia (TAVANO; OLIVEIRA, 2008).

Durante os séculos XX e XXI, os avanços da preservação dos cadáveres e as questões éticas para com o corpo humano refinam a anatomia. Nessa mesma linha, o avanço científico permite o aprofundamento do conhecimento microscópico e o uso do raio X permite ainda o conhecimento da estrutura corporal sem a necessidade de dissecação (QUEIROZ, 2005).

3 A utilização de cadáver não reclamado para estudos anatômicos

Como mencionado anteriormente, a anatomia não se resume à técnica de dissecação. Os estudantes das ciências médicas que se utilizam da anatomia podem obter conhecimento através de diferentes tipos de metodologias, como por exemplo, a observação, o uso de recursos tecnológicos disponíveis, de imagens, de livros, etc. Contudo, a utilização de corpos humanos para fim de dissecação é importante para que os estudantes obtenham conhecimentos, sendo esta a forma mais antiga e ainda uma das formas mais utilizadas atualmente para o ensino da anatomia humana (DA COSTA *et al.*, 2010).

Conforme Melo e Pinheiro, “o conhecimento de Anatomia é essencial para o início da educação médica, e o conhecimento obtido por meio da dissecação de cadáveres humanos é parte indispensável na educação de profissionais da área de saúde” (2010, p. 316).

Ressalte-se que o cadáver humano não é um simples objeto de estudo para os universitários, até porque as questões bioéticas e os vínculos emocionais e afetivos perduram após a morte. Uma proteção é dedicada à pessoa humana mesmo estando morta devido ao direito ao cadáver, o qual é um desdobramento do direito ao corpo humano (FARIAS; ROSENVALD, 2015) que é protegido pelo ordenamento jurídico.

Nesse sentido, o código penal abrange os crimes contra o respeito aos mortos (impedimento ou perturbação de cerimônia funerária; violação de sepultura; destruição, subtração ou ocultação de cadáver; e vilipêndio a cadáver), assim como a legislação brasileira permite a indenização por dano moral cometido contra pessoa

falecida, cuja legitimidade cabe ao cônjuge sobrevivente ou qualquer parente em linha reta ou então colateral até o quarto grau, conforme o parágrafo único do art. 12 do código civil.

Por sua vez, desrespeitar um cadáver ou suas cinzas configura o crime de vilipêndio a cadáver, previsto no art. 212 do código penal. Vilipendiar significa um ato de desprezo ou ainda falta de respeito e consideração (DICIONÁRIO AURÉLIO, 2018, *online*). Todas essas prescrições legais servem para evitar um tratamento aético para com os cadáveres, tendo em vista o estado de vulnerabilidade que se encontram.

No caso do ensino anatômico nos cursos das ciências médicas, a morte é um tema presente constantemente. Torna-se essencial vincular os conhecimentos da anatomia com os aspectos ético-humanísticos para que os estudantes estejam aptos a desenvolver suas habilidades profissionais e, ao mesmo tempo, não se esqueça do lado humanístico da morte (DA COSTA *et al.*, 2010). Assim desenvolve-se o estudo anatômico no Brasil, o qual apresenta seu lado científico e também seu lado ético.

Para a obtenção de cadáveres, as universidades brasileiras devem seguir a Lei nº 8.501, de 30 de novembro de 1992, a qual disciplina a utilização de cadáver não reclamado, para fins de estudos ou pesquisas científica e dá outras providências. Antes desta lei, existia no Brasil apenas uma tradição verbal de utilizar corpos que não foram reclamados por seus familiares e de indigentes para estudos universitários. No entanto, não havia maiores formalidades legais (MELO; PINHEIRO, 2010).

Contendo apenas seis artigos, a lei pode ser regulamentada nos estados, até porque ela não traz as técnicas e os métodos em que o cadáver será preservado, bem como não detalha o procedimento de obtenção ou doação dos cadáveres. Além disso, não se refere à legitimidade de quem pode doar um corpo humano para fins de estudo e pesquisa ou quem pode revogar essa doação. Por sua vez, é essencial o estudo da referida lei já que ela disciplina de forma geral o assunto no âmbito federal.

A princípio, a Lei nº 8.501, de 1992, aduz que “o cadáver não reclamado junto às autoridades públicas, no prazo de trinta dias, *poderá* ser destinado às escolas de medicina, para fins de ensino e de pesquisa de caráter científico” (grifo nosso). Ao ler o texto legislativo, observa-se pelo verbo *poderá* que a destinação de cadáveres a escolas de medicina não é obrigatória e nem automática. Sendo assim, as escolas de medicina devem atender a requisitos estipulados pelas autoridades. No entanto, como já mencionado, a mencionada lei não detalha o procedimento de obtenção de corpos humanos mortos, devendo os estados procederem a complementação dessa norma.

No caso da Paraíba, a secretaria do estado da segurança e da defesa social regulamentou o assunto através da Portaria nº 13, de 09 de março de 2017. Segundo ela, as instituições de ensino devem requerer formalmente a cessão dos cadáveres e atender os seguintes requisitos: a instituição requerente deve fazer um exame prévio do cadáver, através de um representante, visando avaliar sua viabilidade para o fim requerido, preenchendo o termo de avaliação; a instituição requerente deve publicar, às suas expensas, em dois principais jornais da cidade, a título de utilidade pública, pelo menos dez dias, o falecimento de pessoa identificada ou não identificada, com suas características e particularidades (único requisito contido também na lei federal); após a liberação do cadáver para doação, a instituição requerente deve providenciar a retirada e o traslado do cadáver para seu destino final; a instituição cedente (nesse caso, o Núcleo de Medicina e Odontologia Legal) deve fornecer o termo de doação do cadáver com a declaração de óbito emitida pelo Núcleo de Medicina e Odontologia Legal.

De acordo ainda com a Portaria nº 13, de 2017, as publicações nos jornais da cidade só serão realizadas após o final do prazo de trinta dias de permanência do cadáver no Núcleo de Medicina e Odontologia Legal. Isso porque a Lei nº 8.501, de 1992, deixa claro que um cadáver não reclamado somente se configura após o prazo de trinta dias junto às autoridades públicas sem que haja reclamação dele.

Nesse sentido, o art. 3º da Lei nº 8.501, de 1992, menciona que o cadáver será destinado às escolas de medicina quando estiver sem qualquer documentação ou quando ele for identificado, mas inexistem informações relativas a endereços de parentes ou responsáveis legais.

Em complemento à Lei federal, a Portaria nº 13, de 2017, declara que, após atestada a viabilidade do cadáver em termo de avaliação, a instituição destinatária poderá adotar técnicas de preservação, sem removê-lo, entretanto, do Núcleo de Medicina e Odontologia Legal para esse fim. Por sua vez, a injeção de substâncias preservantes deverá ser efetivada exclusivamente pelas artérias femorais ou pelas incisões prévias, sendo que cada instituição destinatária deverá arcar com os custos totais desse procedimento. Caso a instituição destinatária não adote procedimentos de preservação do cadáver, deverá recebê-lo nas condições em que ele se encontrar quando de sua liberação.

A fim de respeitar as determinações da legislação processualística penal, a Lei nº 8.501, de 1992 proíbe que cadáveres sejam encaminhados para estudos se

houver indício de que a morte tenha resultado de ação criminosa, tendo em vista que futuramente pode ser requerida a exumação do corpo sepultado para nova perícia e a dissecação obstaculizaria tal procedimento. De igual forma, a mencionada lei ainda determina que a obrigatoriedade da submissão à necropsia no caso de morte não ser natural.

Além disso, tendo em vista que familiares ou representantes legais podem reclamar o cadáver futuramente, a Lei nº 8.501, de 1992 determina que, para fins de reconhecimento, a autoridade ou instituição responsável manterá, sobre o falecido os dados relativos às características gerais, a identificação, as fotos do corpo, a ficha dactiloscópica, o resultado da necropsia, quando ela for efetuada, e ainda outros dados e documentos julgados pertinentes. A qualquer tempo, os familiares ou representantes legais terão acesso a essas informações.

Cumpridas essas formalidades, o cadáver poderá ser liberado para fins de estudo.

4 A disposição voluntária de cadáveres humanos para estudos anatômicos

Além do caso de utilização de cadáver não reclamado para fins de estudo e de pesquisa, a legislação brasileira permite também o uso de cadáveres obtidos através de disposição gratuita. O art. 14 do código civil dispõe ser “válida, com objetivo científico, ou altruístico, a disposição gratuita do próprio corpo, no todo ou em parte, para depois da morte”.

Ocorre que, mesmo sendo passível de doação, o corpo humano não é algo comerciável, tendo em vista que não é um patrimônio. Devido ao respeito à dignidade humana, o direito ao cadáver é tido como corolário do direito ao corpo humano, o qual é um direito de personalidade intransmissível e irrenunciável, tornando o cadáver, seja o próprio ou alheio, uma coisa *extra commercium* não suscetível de direitos privados patrimoniais.

Com a inexistência de vida, o cadáver passa a ser tido como uma coisa, ou seja, como um objeto de direito privado não patrimonial e de origem consuetudinária (CHAVES, 1977; ALMEIDA; MUNÕZ, 2002). De acordo com Almeida e Munõz (2002), inexistente no direito um gênero diverso de pessoa ou de coisa, ou seja, o *tertius genus* (terceiro gênero), ou se é pessoa ou se é uma coisa. Porém, um corpo humano morto

é considerado uma coisa de natureza muito especial, isto é, *res sui generis*, devido à projeção ultraexistencial da pessoa que permanece no cadáver, seja através de uma imagem humana que permanece no cadáver ou através das memórias que também permanecem envolta ao corpo.

Apesar de ser um objeto de direito privado, pode-se recair algum interesse público sobre o cadáver, como por exemplo, um interesse higiênico-sanitário, ocasião em que o estado tem o poder de buscar saber a causa da morte por ser fundamental à saúde pública, ou então um interesse judicial, quando a causa da morte se refere à ação criminosa ou violenta e o corpo deve ser encaminhado para exame médico-legal (ALMEIDA; MUNÓZ, 2002).

O interesse privado sobre o cadáver refere-se à destinação final do corpo, como por exemplo, sepultamento, cremação ou doação. Contudo, a destinação de um cadáver deve atender aos ditames da lei, uma vez que se trata de tema que envolve a saúde pública e o respeito à dignidade humana.

Desta forma, a doação de cadáver para fins de estudos anatômicos deve seguir o regramento legal, assim como no caso de doação de cadáver não reclamado. Por ser uma relação privada, o pretense doador tem que ser capaz, ou seja, tem que ser maior de dezoito anos e ser juridicamente capaz de exercer os atos da vida civil. No caso de ser incapaz, sua incapacidade deve ser suprida pelos seus representantes legais (FARIAS; ROSENVALD, 2015). De igual forma, deve ser lavrado o registro de óbito na ocasião da morte, atendendo ao preceito da Lei de Registros Públicos (Lei nº 6.015, de 1973).

As instituições de ensino solicitam ao pretense doador uma declaração, por escrito, da doação voluntária de seu corpo para estudos anatômicos, reconhecida em cartório, como é o caso da Universidade de São Paulo (USP, s.d., *online*).

O parágrafo único do art. 14 do código civil afirma que o ato de disposição pode ser livremente revogado a qualquer tempo, dando maior segurança no caso de haver arrependimento. Não sendo o caso, o Instituto de Ciências Biomédicas da USP relata que, caso os familiares não estejam de acordo com a decisão de doação ou não informem o instituto sobre a morte para que haja o traslado do corpo até a instituição, o desejo de doação não será concretizado (USP, s.d., *online*).

É importante mencionar que os parentes do defunto têm um direito-dever de determinar o modo e a forma do destino final do cadáver (CHAVES, 1977), desde que não haja manifestação feita em vida pelo próprio *de cuius* a respeito da destinação

ou desde que a lei não determine uma destinação do corpo por um modo específico. Nesse sentido, o código de normas extrajudicial da Corregedoria Geral de Justiça da Paraíba dispõe que, por interesse público, o cadáver pode ser incinerado, bem como que uma cremação somente será feita se houver manifestação de vontade prévia.

Sendo assim, busca-se respeitar a manifestação de vontade feita em vida pelo *de cujus* de modo que o direito-dever mencionado acima passa a ser entendido como a permissão aos familiares para prestarem as últimas homenagens ao morto e proverem sobre o sepultamento, se ele próprio não houver estipulado sobre o assunto em vida (CHAVES, 1977).

Por conseguinte, os familiares do finado não podem, livremente, revogar o ato de disposição a qualquer tempo, como menciona o parágrafo único do art. 14 do código civil, sendo este um direito personalíssimo do pretense doador.

A afirmação feita pelo Instituto de Ciências Biomédicas da USP a respeito de os familiares não aceitarem a doação do cadáver não alude à revogação referida no parágrafo único do art. 14 do código civil. Ao invés disso, refere-se ao desrespeito à vontade do morto e à sua dignidade. É uma negação da projeção ultraexistencial da pessoa e a imposição da vontade alheia sobre a vontade particular. Volta-se a dizer que o cadáver não é um patrimônio e, em consequência, as instituições de ensino não podem exigir, sem a fundamentação idônea, a entrega do corpo humano morto, como se fosse um bem patrimonial, caso haja o sepultamento no lugar da doação. Em fato, são os familiares que tratam o cadáver como um objeto sem memória e sem respeito, impondo sua decisão sobre a vontade de alguém vulnerável – o morto – em um dos seus momentos mais vulneráveis – a destinação de seu corpo.

Por outro lado, se a doação do corpo segue este entendimento, a doação de órgãos, tecidos e partes do corpo de pessoas falecidas para transplantes ou outra finalidade terapêutica depende da autorização do cônjuge ou parente, maior de idade, obedecida a linha sucessória, reta ou colateral, até o segundo grau inclusive, firmada em documento subscrito por duas testemunhas presentes à verificação da morte, de acordo com o art. 4º da Lei nº 9.434, de 1997, modificada em 2001 pela Lei nº 10.211.

Em outras palavras, enquanto o corpo humano inteiro só pode ser doado e a doação só pode ser revogada pelo próprio doador, no caso de doação de parte de um corpo de pessoa morta, é a família quem decidirá se haverá ou não essa doação. Pode parecer estranho e pode haver o entendimento de que há um conflito de normas.

Originalmente, com a redação de 1997, a Lei nº 9.434 implantou o chamado sistema do consentimento presumido em que todos eram considerados doadores de órgãos, conforme a seguinte redação: “salvo manifestação de vontade em contrário, nos termos desta Lei, presume-se autorizada a doação de tecidos, órgãos ou partes do corpo humano, para finalidade de transplantes ou terapêutica *post mortem*”. No entanto, em razão de uma rejeição popular dessa presunção, foi editada uma medida provisória alterando o sistema de doação, o qual passou a determinar que, em caso de não manifestação expressa de vontade por parte do doador, a doação dependeria de consulta ao pai, à mãe, ao filho ou ao cônjuge. Por sua vez, essa medida provisória foi reeditada vinte e seis vezes até que foi alterada de modo a fazer prevalecer uma vontade familiar sobre a vontade do doador. O texto dessa medida provisória veio a ser convertido em lei e reflete a atual regra sobre a doação de órgãos, tecidos e partes do corpo de pessoas falecidas para transplantes ou outra finalidade terapêutica que depende da autorização dos do cônjuge ou parente, maior de idade, obedecida a linha sucessória, reta ou colateral, até o segundo grau (MORAES; KONDER, 2007).

Essa mudança no sistema de doação de órgãos, tecidos e partes do corpo humano trouxe consequências à doação do corpo humano, pois a lei brasileira não é clara a respeito da legitimidade da doação do corpo para fins de estudo e pesquisa, ou seja, se o titular da doação ou da revogação é o próprio doador ou é a sua família. As considerações feitas até aqui sobre a disposição do corpo humano aprofundam-se em estudos doutrinários, porém a única coisa que o art. 14 código civil dispõe é sobre a validade da disposição gratuita do próprio corpo, no todo ou em parte, para depois da morte, com objetivo científico ou altruístico. Nada falando mais sobre quem será a pessoa a concretizar a doação.

Em virtude dessa diferença de regulação entre doação de corpo e de parte de corpo, há quem defenda que a família do falecido deve decidir sobre a destinação do corpo, tendo em vista o critério da especialidade, segundo o qual determina que a lei especial deve prevalecer sobre a lei geral, no caso a lei de doação de órgãos deve prevalecer sobre o código civil. Entretanto, através da análise da autonomia privada e da dignidade da pessoa humana, o uso do critério da subsidiariedade mostra-se mais apropriado de modo que a vontade manifesta do *de cuius* deve prevalecer à vontade de seus familiares (FARIAS; ROSENVALD, 2015).

Com essa perspectiva, foi aprovado o enunciado nº 277 da IV Jornada de direito civil com a seguinte redação:

O art. 14 do Código Civil, ao afirmar a validade da disposição gratuita do próprio corpo com objetivo científico, ou altruístico, para depois da morte, determinou que a manifestação expressa do doador de órgãos em vida prevalece sobre a vontade dos familiares, restringindo-se a aplicação do art. 4º da Lei n. 9.434/97, portanto, à hipótese de silêncio do potencial doador (JORNADA DE DIREITO CIVIL, 2007).

As razões que levaram à aprovação desse enunciado são voltadas tanto à dignidade humana, quanto à autonomia privada. Além disso, leva em consideração que “a família se encontra funcionalizada ao livre desenvolvimento da personalidade dos seus membros, isto é, ela não é mais protegida em si, mas apenas enquanto servir à realização da dignidade de seus integrantes” (MORAES; KONDER, 2007). Portanto, os familiares não podem ser obstáculos para a última manifestação de vontade do *de cuius* já que o ordenamento projete a sua projeção ultraexistencial em seu cadáver.

5 Considerações finais

Ao longo do texto, pôde-se observar que o uso do cadáver para fins de estudos anatômicos recebe proteção por parte do legislador, seja através da criação de critérios legais para a obtenção de cadáveres por parte das instituições de ensino, seja através da proteção ofertada pela legislação penal e civil.

O respeito à projeção ultraexistencial da pessoa sobre o seu cadáver tem se mostrado como meio auxiliar para a preservação da última vontade do *de cuius*, bem como o entendimento de que a família deve servir à realização da dignidade de seus integrantes, mesmo um deles estando morto.

Como mencionado anteriormente, o cadáver não é um simples objeto de estudo para os universitários e estes devem respeitá-lo, caso contrário serão punidos por se enquadrarem, eventualmente, em um dos tipos criminais previstos no código penal que abrangem o respeito aos morto (impedimento ou perturbação de cerimônia funerária; violação de sepultura; destruição, subtração ou ocultação de cadáver; e vilipêndio a cadáver). Nesta mesma linha, a legislação brasileira também permite a indenização por dano moral cometido contra pessoa falecida. Estes meios de proteção servem para dar maior segurança e respeito no uso dos cadáveres para fins de estudo,

evitando a falta de ética que havia em séculos passados quando a dissecação era um ato teatral de espetáculo mórbido sem objetivo acadêmico algum.

Atualmente, mesmo cadáveres não reclamados estão sujeitos à proteção, haja vista que a sua proteção decorre do direito ao cadáver, um desdobramento do direito ao corpo, o qual é irrenunciável e intransmissível.

Sendo assim, o direito possibilita que a ciência da anatomia se desenvolva ao mesmo tempo que assegura a proteção do corpo humano morto, além de buscar proteger a última vontade do *de cuius* por entender que a existência do ser humano e a sua dignidade não se resume ao período de vida, mas também à sua morte.

6 Referências

BRASIL. **Lei nº 8.501, de 30 de novembro de 1992.** Dispõe sobre a utilização de cadáver não reclamado, para fins de estudos ou pesquisas e dá outras providências. Diário oficial da União. 230ª ed. Brasília: Imprensa Nacional; 1 dez. 1992. Seção I, p. 16519.

_____. **Lei nº 9.434, de 04 de fevereiro de 1997.** Dispõe sobre a remoção de órgãos, tecidos e partes do corpo humano para fins de transplante e tratamento e dá outras providências. Diário oficial da União: 5 fev 1997

CHAVES, Antônio. Direitos à vida, ao próprio corpo e às partes do mesmo (transplantes). Esterilização e operações cirúrgicas para "mudança de sexo". Direito ao cadáver e às partes do mesmo. **Revista da Faculdade de Direito, Universidade de São Paulo**, v. 72, n. 1, p. 243-298, 1977.

CORREGEDORIA GERAL DE JUSTIÇA DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA. **Código de norma extrajudicial.** Márcio Murilo da Cunha Ramos, Meales Medeiros de Melo, Sebastião Alves Cordeiro Junior (coord.). 1. ed. Tribunal de Justiça da Paraíba, 2015. Disponível em <<http://corregedoria.tjpb.jus.br/wp-content/uploads/2015/02/C%C3%B3digo-de-Normas-CGJPB-EXTRAJUDICIAL-1a-ed%C3%A7%C3%A3o-retif.pdf>>. Acesso em 20 jan 2018.

DA COSTA, Gilliene Batista Ferreira; DA COSTA, Gilliane Batista Ferreira; LINSI, Carla Cabral dos Santos Accioly. O cadáver no ensino da anatomia humana: uma visão metodológica e bioética. **Revista Brasileira de Educação Médica**, v. 36, n. 3, p. 369-373, 2012.

DICIONÁRIO AURÉLIO ONLINE. **Dissecar** (verbetes). Publicado em: 24 set 2016, revisado em: 27 fev 2017. Disponível em: <<https://dicionariodoaurelio.com/dissecar>>. Acesso em 20 fev 2018

_____. **Vilipêndio** (verbetes). Publicado em: 24 set 2016, revisado em: 27 fev 2017. Disponível em: <<https://dicionariodoaurelio.com/vilipendio>>. Acesso em 20 fev 2018.

INSTITUTO DE CIÊNCIA BIOMÉDICAS DA UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO. **Doação de corpos.** Disponível em <http://www.icb.usp.br/~anat/index.php?option=com_content&view=article&id=16&Itemid=108>. Acesso em 09 fev 2018.

JORNADAS DE DIREITO CIVIL: Volume I. Min. Ruy Rosado de Aguiar Júnior (coord.). Brasília: Conselho da Justiça Federal, Centro de Estudos Judiciários, 2007. Disponível em <http://www.cjf.jus.br/cjf/CEJ-Coedi/jornadas-cej/volume_I.pdf/view>. Acesso em 10 fev 2018.

MELO, Elizabeth Neves de; PINHEIRO, José Thadeu. Legal procedures and protocols for use of cadavers in anatomy courses in Pernambuco, Brazil. **Revista Brasileira de Educação Médica**, v. 34, n. 2, p. 315-323, 2010.

MORAES, Maria Celina Bodin de; KONDER, Carlos. **Art. 14.** In: JORNADAS DE DIREITO CIVIL: Volume I. Min. Ruy Rosado de Aguiar Júnior (coord.). Brasília: Conselho da Justiça Federal, Centro de Estudos Judiciários, 2007. Disponível em <http://www.cjf.jus.br/cjf/CEJ-Coedi/jornadas-cej/volume_I.pdf/view>. Acesso em 10 fev 2018.

QUEIROZ, Carla de Alcântara Ferreira et al. O uso de cadáveres humanos como instrumento na construção de conhecimento a partir de uma visão bioética. 2005.

ROSENVALD, Nelson; FARIAS, Cristiano Chaves de. **Curso de Direito Civil:** Parte geral e LINDM. v. 1. São Paulo, 2015.

RUIZ, Cristiane Regina; PESSINI, Léo. Lições de anatomia: vida, morte e dignidade. **O mundo da saúde**, v. 30, n. 3, p. 425-433, 2006.

SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA E DA DEFESA SOCIAL. **Portaria nº 013 /2017/SESDS.** Disciplina a destinação de cadáver não reclamado junto às autoridades públicas, para fins de ensino, após o devido procedimento pericial necroscópico. Diário Oficial da Paraíba, 11 mar 2017.

SEGRE, Marco; COHEN, Cláudio. **Bioética.** Edusp, 2002.

TAVANO, Patricia Teixeira; OLIVEIRA, Mônica Cândido de. **Surgimento e desenvolvimento da ciência anatômica.** 2008.

TORTORA, Gerard J.; DERRICKSON, Bryan. **Corpo Humano-: Fundamentos de Anatomia e Fisiologia.** Artmed Editora, 2016.